

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В ОРГАНИЗАЦИОННОМ ДИЗАЙНЕ

MAIN TRENDS IN ORGANIZATIONAL DESIGN

КУЗНЕЦОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА,

магистрантка,

Сургутский государственный университет.

KUZNETSOVA JULIA OLEGOVNA,

master's student,

Surgut State University.

Научный руководитель: Колосова Ольга Геннадьевна,

кандидат экономических наук, доцент,

Сургутский государственный университет.

Scientific supervisor: Kolosova Olga Gennadievna,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Surgut State University.

В статье представлены результаты анализа основных тенденций в организационном дизайне. Определены особенности изменения характеристики управления организационной структурой в компаниях России. Отмечены особенности организационного дизайна в компаниях России, которые имеют недостатки и снижают общий уровень экономической и финансовой эффективности системы управления развитием бизнеса. Рассмотрены самые распространенные проблемы организационной структуры и системы управления в целом. Сделан вывод, что на современном этапе развития важно использовать гибкие модели организационного дизайна в управлении бизнесом, чтобы способствовать решению острых задач в быстроменяющейся внешней среде.

The article presents the results of the analysis of the main trends in organizational design. The features of changing the characteristics of organizational structure management in Russian companies are determined. The features of organizational design in Russian companies are noted, which have disadvantages and reduce the overall level of economic and financial efficiency of the business development management system. The most common problems of the organizational structure and management system as a whole are considered. It is concluded that at the present stage of development it is important to use flexible organizational design models in business management in order to contribute to solving acute problems in a rapidly changing external environment.

Ключевые слова: *организационный дизайн, организационная структура, тренды организационного дизайна, организационное управление, управление организацией, экономическая система.*

Key words: *organizational design, organizational structure, trends of organizational design, organizational management, organization management, economic system.*

В течение долгого времени, в российской науке об управлении мало уделялось внимания такому вопросу, как «организационная структура компании». По этой причине, многие предприятия экономики Российской Федерации сохраняют признаки старых моделей организационных структур, которые делают их неэффективными как экономических субъектов бизнес-деятельности.

В настоящее время, происходит постепенный переход определения данного вопроса с понятия «организационная структура» к вопросу «организационный дизайн».

По мнению М.С. Мотышиной, организационный дизайн – это более широкая категория. Это процесс, в результате которого формируется эффективная организационная конфигурация, которая включает некоторые основные подсистемы (блоки), в том числе, организационную структуру [2].

Некоторые источники отмечают, что понятие «организационная структура» характерно для индустриальной экономики, в то время как «организационный дизайн» в большей мере присущ экономике постиндустриальной [1].

По нашему мнению, с данным заявлением необходимо согласиться, поскольку организационная структура отображается, как закрытая система, которая не гибкая и не способна изменяться. Условия современной рыночной модели цифровой экономики приводят к тому, что компаниям России необходимо адаптироваться под быстро изменяющиеся условия внешней среды.

По этой же причине, главной особенностью организационного дизайна в российских организациях является наличие переходного периода с закрытой в открытую систему. Многие компании все еще придерживаются устойчивой, стабильной и закрытой организационной структуры. Это приводит к тому, что они не адаптированы под быстро меняющиеся условия, включая изменение структуры конкуренции на рынке, изменение экономической конъюнктуры и появления новых высокотехнологических инноваций, применяемых в производстве и реализации продукции [4].

Т.О. Разумова и Н.А. Хорошильцева выделяют следующие особенности организационного дизайна в компаниях России, которые имеют недостатки и снижают общий уровень экономической и финансовой эффективности системы управления развитием бизнеса [6]:

- формирование системы строгой регламентации, нацеленной на выполнение только определенных функций;
- в большей степени идет ориентация на функциональный подход к организационному дизайну компаний;
- система управления характеризуется многоотраслевой структурой и жесткими централизованными связями между зависимыми структурными подразделениями без учета их экономических интересов;
- характеризуется централизацией всех видов работ в рамках управления, полной централизацией оперативного управления производством и производственным обеспечением всеми видами услуг;
- формирование излишнего бюрократизма, бумажной волокиты и инерционности бизнеса.

Структура любой системы определяется количеством и разнообразием связей между ее элементами. Чем их больше, чем разнообразнее они взаимодействуют друг с другом, тем сложнее и стабильнее система. Это особенность, которой обладают крупные компании. Их организационная структура крайне сложная, предполагает наличие множества элементов, которые имеют горизонтальные уровни между собой.

Следовательно, для успешного функционирования в ближайшей и долгосрочной перспективе система должна иметь развитую организационную структуру, и это требование в равной степени относится к ее управляемой и управляющей подсистемам. Структура управ-

ляемой подсистемы экономической системы в первую очередь определяется ее назначением и технологией выполнения основных производственных функций.

Однако, отмечая особенности организационного дизайна в современных компаниях России, стоит отметить наличие функциональной горизонтальной структуры, которая превращает отечественные организации в «бюрократические машины». В свою очередь, они имеют следующие недостатки системы управления, как:

- слабый уровень взаимодействия и горизонтальной связи между организационными единицами компании;
- ориентация руководства предприятия, в том числе подразделений и организационных единиц на выполнение не стратегических, а тактических задач;
- отсутствие планирования на долгосрочную перспективу;
- слишком длительный процесс передачи задач и вопросов между различными уровнями организационной структуры.

Следовательно, современные особенности организационного дизайна в компаниях России предполагают наличие различных проблем и недостатков, касаясь формирования организационной структуры управления бизнесом. Среди наибольших проблем: наличие бюрократизма, отсутствие эффективных коммуникаций между подразделениями и ориентация на тактические, а не на стратегические задачи.

По нашему мнению, главной особенностью системы многих компаний российской экономики в современности является наличие переходного этапа, когда руководство организации пытается перейти с закрытой системы организационной структуры к открытой системе организационного дизайна с условиями адаптации и гибкости под быстро меняющуюся внешнюю среду.

Решение вышеперечисленных проблем, путем оптимизации организационного дизайна, способно обеспечить увеличение производственной эффективности деятельности компаний и их менеджмента организаций. Для этого важно учитывать основные тренды организационного дизайна в современности.

В настоящее время можно выделить следующие основные тенденции в организационном дизайне современных компаний [3]:

1. Увеличивается внимание топ-менеджеров к формированию оптимальной организационной структуры и системы управления.
2. Усиливается роль динамичных организационных структур, что характеризуется наличием гибкости организационного дизайна и большим количеством различных организационных изменений в компании.
3. Изменение границ организации, поскольку период пандемии Covid-19 подтвердил важность более тесного сотрудничества с внешними заинтересованными лицами, что важно учитывать при формировании организационного дизайна.
4. Тотальный уход компаний от жесткой иерархической и бюрократической системы управления к работе в командных и сетевых организациях.
5. Увеличение делегирования полномочий функциональными и линейными менеджерами, а их обязанности только увеличиваются, что требует наличия свободы в управленческой деятельности при гибкой организационной структуре компании.

Вдобавок одним из основных трендов в организационном дизайне является формирование бизнес-экосистем, которые можно считать новой формой организационной структуры компаний.

В.А. Потехина и Е.Э. Бисикало считают, что преимущества бизнес-экосистемы проявляются в быстром масштабировании бизнеса, гибкости, устойчивости компании на рынке, доступе к широкому спектру возможностей и свободе выбора у потребителей. Многие ус-

пешные компании используют бизнес-экосистемы в качестве основы организации бизнеса. Они быстро выходят на рынок и надолго закрепляются на лидирующих позициях [5].

В особенности развитие бизнес-экосистем становится актуальным в период цифровизации экономики и цифровой трансформации бизнес-модели, системы управления и бизнес-процессов организации. Процедура внедрения цифровых технологий предприятием приводит к созданию иного уровня организационного менеджмента – цифровой модели. В ее фундаменте применяются новые технологии, как искусственный интеллект и Big Data. Проводятся сложнейшие математические расчеты благодаря автоматизированным алгоритмам. Цифровые данные становятся основой при анализе микроэкономических процессов и определения стратегии развития бизнеса компании.

Таким образом, на современном этапе развития важно использовать гибкие модели организационного дизайна в управлении бизнесом, чтобы способствовать решению острых задач в быстроменяющейся внешней среде. Актуальность современных трендов в организационном дизайне подтверждается практической необходимостью ухода от жесткой иерархии и бюрократии организационной структуры управления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексашина Т.В. Организационный дизайн: обеспечение оптимизации системы управления производственных компаний // Креативная экономика. 2022. Т. 16. № 5. С. 2007-2020.
2. Мотышина М.С. Организационный дизайн как системная концепция // SAEC. 2019. №3. С. 8-12.
3. Оргдизайн 2021: актуальные подходы и тренды. URL: https://top-career.ru/blog/orgdesign_trands.
4. Панферова Н.Ю., Пирва Е.А. Роль организационного дизайна в управлении организационными рисками компании // Обществознание и социальная психология. 2022. № 7-2 (37). С. 302-307.
5. Потехина В.А., Бисикало Е.Э. Цифровые бизнес-экосистемы как новая форма организационного дизайна // Global and Regional Research. 2021. Т. 3. № 2. С. 272-280.
6. Разумова Т.О., Хорошильцева Н.А. Современные методы организационного дизайна // Повышение производительности труда на транспорте – источник развития и конкурентоспособности национальной экономики. 2021. С. 55-58.

© Кузнецова Ю.О., 2022.